

ДЕТИ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Халимабону Баходирова Баходировна

Преподаватель кафедры «Педагогика» Бухарского государственного педагогического института

Воспитание детей – это работа на всю жизнь, будь то нормальный ребенок или ребенок с особыми потребностями. Родители являются учителями, наставниками, лидерами, защитниками и кормильцами для своих детей. Воспитание – это процесс содействия и поддержки физического, эмоционального, социального, финансового и интеллектуального развития ребенка от младенчества до взрослой жизни. Каждый ребенок – это подарок и благословение для своих родителей. С другой стороны, воспитание детей само по себе является одной из самых сложных работ, и для ребенка с особыми потребностями это одновременно благословение и вызов.

Жить с ребенком-инвалидом – это уникальный опыт, поскольку он оказывает большое влияние на семью, братьев и сестер, а также на дальних членов семьи. Однако обнаружение проблемы должно быть первым шагом в воспитании таких детей. Выявление особых потребностей ребенка часто является запутанным и болезненным процессом для родителей, поскольку иногда трудности в обучении могут быть множественными и их трудно определить, и родителям может быть трудно понять, нормально ли все происходит.

Существуют различные категории инвалидности, под которые может попасть ваш ребенок. Например: специфическая неспособность к обучению (SLD), другие нарушения здоровья, расстройства аутистического спектра, эмоциональные нарушения, нарушения речи или языка, нарушения зрения, включая слепоту, глухота, слепоглухота, ортопедические нарушения, умственная отсталость, черепно-мозговая травма, множественные нарушения.

Некоторые общие признаки развития неспособности к обучению, которые следует принять во внимание

- Трудности с чтением/письмом.
- Проблемы с математическими навыками
- Трудности с запоминанием
- Проблема с концентрацией внимания
- Проблемы с выполнением указаний

Трудности с понятиями, связанными со временем.
Проблема в том, чтобы оставаться организованным
Импульсивное поведение
Неадекватные реакции в школе или социальных ситуациях
Трудно сосредоточиться на задаче (легко отвлекается)
Трудно найти правильный способ сказать что-то
Незрелая манера говорить
Нестабильная успеваемость в школе
Трудно хорошо слушать
Проблемы с пониманием слов или понятий.

Дети с особыми потребностями – это дети, которым требуется помощь в связи с ограниченными возможностями, которые влияют на их когнитивное, эмоциональное, физическое или поведенческое развитие. Многие виды особых потребностей могут повлиять на развитие ребенка и потребовать дополнительной поддержки. В этой статье мы предоставим обзор некоторых наиболее распространенных категорий особых потребностей у детей.

Типы, которые мы рассмотрим, включают в себя:

Физические недостатки
Ограниченными интеллектуальными возможностями
Нарушение обучаемости
Расстройства общения
Эмоциональные и поведенческие расстройства
Сенсорные нарушения
Одаренность

1. Физические ограничения

Физические нарушения относятся к условиям, которые ограничивают подвижность или ловкость ребенка. Некоторые из наиболее распространенных физических недостатков включают в себя:

ДЦП

Это вызвано аномальным развитием мозга или повреждением развивающегося мозга. Он влияет на движения тела, мышечный контроль, мышечную координацию, мышечный тонус, рефлекс, осанку и баланс. В зависимости от типа симптомы могут включать ригидность мышц, неконтролируемые движения, нарушение баланса и координации.

Мышечная дистрофия

Это генетическое заболевание вызывает прогрессирующую слабость и потерю мышечной массы. Наиболее распространенным типом является мышечная дистрофия Дюшенна, поражающая мальчиков. Мышечная слабость обычно начинается примерно в возрасте 3 лет и со временем ухудшается. У детей могут возникнуть трудности при ходьбе, проблемы с вставанием из положения сидя, частые падения и деформации бедер, коленей, стоп или позвоночника.

Расщелина позвоночника

Это состояние возникает, когда позвоночник неправильно смыкается со спинным мозгом, вызывая дефекты позвоночного столба. Это может вызвать физические и умственные нарушения в зависимости от размера и местоположения дефекта. Симптомы включают слабость или полный паралич ног, отсутствие контроля над мочевым пузырем или кишечником, скопление жидкости в мозге и неспособность к обучению.

Артрогрипоз

Это заболевание, также называемое контрактурой суставов, вызывает тугоподвижность суставов и мышечную слабость при рождении из-за отсутствия нормального движения суставов в утробе матери. В основном оно поражает руки и ноги, с такими симптомами, как невозможность выпрямить локти, колени, запястья или пальцы.

Несовершенный остеогенез

Это заболевание, также известное как болезнь хрупких костей, приводит к тому, что кости легко ломаются из-за дефектной соединительной ткани. Симптомы включают хрупкие кости, которые легко ломаются, часто в результате легкой травмы или без видимой причины. Это может привести к деформации костей, низкому росту, расшатыванию суставов и потере слуха.

Правильная терапия, вспомогательные устройства, приспособления и поддержка могут помочь детям с физическими недостатками полностью раскрыть свой потенциал. Раннее вмешательство имеет решающее значение.

2. Интеллектуальные нарушения

Интеллектуальные нарушения, иногда называемые когнитивными нарушениями, характеризуются ограничениями интеллектуального функционирования и адаптивного поведения. Дети с умственными отклонениями имеют интеллект ниже среднего и сталкиваются с трудностями в освоении навыков, необходимых для повседневной жизни. Некоторые распространенные состояния, связанные с умственной отсталостью, включают:

Синдром Дауна

Синдром Дауна - это генетическое заболевание, вызванное лишней копией 21 хромосомы. Это наиболее распространенное хромосомное заболевание и причина умственной отсталости. Дети с синдромом Дауна обычно имеют некоторые отличительные физические особенности наряду с легкой или умеренной умственной отсталостью. Они сталкиваются с задержкой когнитивных способностей, речи и языкового развития.

Синдром ломкой X-хромосомы

Синдром ломкой X-хромосомы - наследственное генетическое заболевание и широко известная причина аутизма и умственной отсталости. Оно возникает в результате мутации гена FMR1 на X-хромосоме. Симптомы могут варьироваться от легких до тяжелых и могут включать умственную отсталость, неспособность к обучению, задержку развития, тревогу, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и аутистические характеристики.

Интеллектуальные нарушения влияют на способность ребенка учиться на ожидаемом уровне и действовать в повседневной жизни. Услуги поддержки, такие как специальное образование, логопедия и эрготерапия, могут помочь детям полностью раскрыть свой потенциал. Раннее вмешательство имеет решающее значение. При надлежащей поддержке многие дети с ограниченными умственными способностями могут жить независимо, как взрослые.

3. Нарушение обучаемости

Нарушение обучаемости — это неврологические проблемы обработки информации, которые мешают освоить базовые навыки, такие как чтение, письмо и/или математика. Наиболее распространенные типы нарушений обучаемости включают проблемы с чтением (дислексия), письмом (дисграфия) и математикой (дискалькулия).

Дислексия

Дислексия — это нарушение способности к обучению, связанное с языком, которое влияет на чтение и связанные с ним навыки обработки речи. У людей с дислексией возникают проблемы с расшифровкой слов, беглым чтением и правописанием. Дислексия — это не проблема интеллекта, а проблема того, как мозг обрабатывает письменный материал. Детям и взрослым с дислексией часто бывает трудно рифмовать слова, запоминать названия букв и звуки, произносить незнакомые слова и быстро читать. У них также могут возникнуть

проблемы с концентрацией внимания при чтении и запоминанием прочитанного.

Дисграфия

Дисграфия — это нарушение письма, при котором человеку трудно формировать буквы и писать в определенном пространстве. У детей и взрослых с дисграфией почерк может быть искаженным или неправильным с точки зрения размера, наклона и общего строения. Они могут неловко держать карандаш, с трудом переносить мысли из головы на бумагу, использовать непостоянный интервал, смешивать прописные и строчные буквы или писать неразборчиво. Дисграфия может затруднить организацию мыслей на бумаге, структурирование абзацев, правильное правописание и передачу идей в письменной форме.

Дискалькулия

Дискалькулия — это нарушение математической обучаемости, которое влияет на способность человека понимать числа и изучать математические факты. У людей с дискалькулией могут возникнуть проблемы с пониманием математических понятий, работой с числовыми фактами, определением времени, подсчетом денег, запоминанием математических фактов, выравниванием чисел и пониманием абстрактных понятий, таких как больше или меньше. Дискалькулия варьируется от человека к человеку и может варьироваться от легкой до тяжелой. Некоторые общие признаки у детей включают трудности со счетом предметов, выполнением простого сложения и вычитания, определением времени, подсчетом денег и запоминанием основных математических фактов.

4. Расстройства общения

Коммуникационные расстройства – это трудности с речью, языком, чтением, письмом и общением. Некоторые распространенные коммуникативные расстройства включают в себя:

Расстройства аутистического спектра

Расстройство аутистического спектра (РАС) - это нарушение развития, которое влияет на общение и поведение. РАС включает аутизм, а также синдром Аспергера и общее расстройство развития. Дети с РАС испытывают трудности с социальным взаимодействием, вербальным и невербальным общением, а также с повторяющимся поведением. У них может быть задержка речевых и языковых навыков. Многие из них сверхчувствительны или недостаточно чувствительны к звукам, текстурам, вкусам, запахам, свету или

цветам. Некоторые признаки РАС включают снижение зрительного контакта, отсутствие реакции на свое имя, повторяющиеся действия и навязчивые интересы. Раннее вмешательство может помочь улучшить развитие.

Селективный мутизм

Избирательный мутизм - это тревожное расстройство, при котором ребенок не может говорить в определенных социальных условиях, например в школе, хотя он может говорить в условиях, в которых ему комфортно, например дома. У этих детей нормальные языковые навыки, но они слишком тревожны или напуганы, чтобы разговаривать с определенными людьми или местами. Селективный мутизм обычно начинается в возрасте до 5 лет и чаще встречается у девочек. Консультирование, постепенное воздействие и медикаментозное лечение могут помочь в лечении этого расстройства.

5. Эмоциональные и поведенческие расстройства.

Эмоциональные и поведенческие расстройства относятся к широкому спектру состояний, которые влияют на настроение, мышление и поведение ребенка. Некоторые распространенные расстройства в этой категории включают в себя:

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ)

СДВГ - одно из наиболее распространенных детских расстройств, от которого страдают примерно 6–9% детей. Основные симптомы включают невнимательность, гиперактивность и импульсивность, которые мешают повседневной деятельности. У детей с СДВГ могут быть проблемы с концентрацией внимания, сидением на месте, контролем импульсов и эмоциями. Хотя СДВГ невозможно вылечить, такие варианты лечения, как терапия, лекарства, обучение в школе и обучение родителей, могут значительно улучшить симптомы.

Оппозиционно-вызывающее расстройство

Оппозиционно-вызывающее расстройство (ОВР) включает в себя постоянный образец враждебного, вызывающего и непослушного поведения по отношению к авторитетным лицам. Симптомы включают чрезмерные споры, отказ соблюдать правила, намеренное раздражение других, обвинение других и вспышки гнева. ODD часто начинается в дошкольном возрасте и чаще встречается у мальчиков. Программы обучения и терапии для родителей могут помочь уменьшить вызывающее поведение и научить более эффективным стратегиям эмоциональной регуляции.

Тревожные расстройства

Тревожные расстройства – это чрезмерный страх, беспокойство и нервозность, которые влияют на повседневную деятельность. Некоторые примеры включают генерализованное тревожное расстройство, социальную тревогу, паническое расстройство, фобии и тревогу разлуки. Дети могут испытывать физические симптомы, такие как боли в животе, головные боли и учащенное сердцебиение, а также эмоциональные симптомы, такие как избегание, истерики и цепляющееся поведение. Когнитивно-поведенческая терапия и лекарства от тревожности могут помочь детям справиться с тревогой. Раннее вмешательство важно для предотвращения ухудшения тревоги с течением времени.

6. Сенсорные нарушения

У некоторых детей есть нарушения, влияющие на их чувства, такие как потеря слуха или зрения. Эти нарушения могут существенно повлиять на развитие ребенка и его способность к обучению.

Потеря слуха

Потеря слуха является одним из наиболее распространенных врожденных дефектов. Некоторые дети рождаются с частичной или полной потерей слуха. Степень нарушения может варьироваться от легкой до глубокой. Даже легкая потеря слуха может повлиять на способность ребенка развивать речь и языковые навыки. Глухие или слабослышащие дети нуждаются в специальных услугах и приспособлениях, которые помогут им полностью раскрыть свой потенциал. Вспомогательные устройства, такие как слуховые аппараты и кохлеарные имплантаты, могут помочь детям с потерей слуха получить доступ к звукам и речи.

Потеря зрения

Потеря зрения может произойти по многим причинам, включая травмы, болезни или наследственные заболевания. Некоторые дети рождаются слепыми или слабовидящими. У других со временем развиваются нарушения зрения. Потеря зрения влияет на то, как ребенок учится и взаимодействует с миром. Слепым или слабовидящим детям нужны такие приспособления, как шрифт Брайля, программы чтения с экрана или увеличение, чтобы получить доступ к печатным материалам. Услуги ориентации и мобильности помогают этим детям безопасно ориентироваться в окружающей среде. Раннее вмешательство имеет ключевое значение для оказания помощи детям с нарушениями зрения в развитии жизненно важных навыков.

7. Одаренность

Детей с высокими интеллектуальными способностями часто называют одаренными. Одаренные дети, как правило, имеют исключительно высокий IQ, обычно они принадлежат к верхним 2% населения. Они также демонстрируют развитые познавательные и академические навыки по сравнению со своими сверстниками.

Одаренность часто проявляется в раннем детстве. Одаренные малыши и дошкольники могут иметь большой словарный запас, рано учатся читать и задавать сложные вопросы. В начальной школе одаренные ученики, как правило, быстро учатся и предпочитают сложную работу. Им легко надоедают рутинные задачи.

Помимо исключительного интеллекта, многие одаренные дети обладают особыми талантами. Это может быть в таких областях, как музыка, искусство, математика, письмо, наука или лидерство. Одаренные ученики преуспевают, когда им дают возможность развивать и развивать свои таланты.

Двумя ключевыми компонентами одаренности являются:

Высокие общие интеллектуальные способности. Одаренные ученики получают очень высокие баллы по IQ и другим когнитивным тестам. Они быстро учатся, способны устанавливать связи и логически мыслить.

Конкретные способности в одной или нескольких областях. Многие одаренные дети демонстрируют таланты в специализированной области. Это проявляется в раннем мастерстве и интенсивной концентрации в этой области.

Одаренность отличается от неспособности к обучению тем, что одаренные ученики развивают навыки, а не отстают. В отличие от неспособности к обучению, одаренность не препятствует способности ребенка учиться. Однако одаренным учащимся необходимы специальные программы обучения для развития их способностей.

Влияние на развитие

Дети с особыми потребностями часто испытывают задержки или различия в определенных областях развития по сравнению с типично развивающимися детьми. Эти эффекты могут повлиять на социальный, эмоциональный, когнитивный и физический рост.

Социальное развитие

Социальное развитие включает в себя такие навыки, как взаимодействие с другими, построение отношений, понимание социальных сигналов и регулирование эмоций. Дети с ограниченными возможностями могут испытывать трудности с социальным взаимодействием из-за проблем с

общением, поведенческих проблем или трудностей с обработкой социальной информации. У них могут быть менее или более сложные отношения со сверстниками.

Эмоциональное развитие

Управление эмоциями и саморегуляция являются частью здорового эмоционального развития. Некоторые заболевания, например аутизм или СДВГ, напрямую влияют на способность ребенка регулировать эмоции. Инвалидность также может косвенно влиять на эмоциональный рост, если она приводит к социальной изоляции, издевательствам или низкой самооценке. Дети с ограниченными возможностями подвергаются более высокому риску возникновения проблем с психическим здоровьем, таких как тревога или депрессия.

Когнитивное развитие

Когнитивное развитие относится к таким навыкам мышления, как память, решение проблем, внимание и речь. Многие виды инвалидности, такие как умственная отсталость или синдром Дауна, напрямую влияют на когнитивные способности. Даже физические недостатки могут повлиять на когнитивный рост, если ребенок пропускает школу или другие возможности обучения из-за проблем со здоровьем или проблем с доступностью. Некоторые состояния, такие как аутизм, связаны с атипичным когнитивным развитием.

Правильные меры и поддержка могут помочь детям с особыми потребностями способствовать здоровому развитию и полной реализации их потенциала. Раннее вмешательство особенно важно для получения услуг и начала формирования важнейших навыков. Поддержка со стороны семьи, учителей, терапевтов и сверстников помогает создать инклюзивную среду для роста. При наличии условий и поощрении дети с особыми потребностями могут добиться успеха.

Поддержка и ресурсы

Детям с особыми потребностями требуется дополнительная поддержка и ресурсы, чтобы помочь им полностью раскрыть свой потенциал. Важным инструментом является Индивидуальная программа обучения (ИПО). В ИПО излагаются образовательные цели, приспособления, услуги и модификации, адаптированные к уникальным потребностям ребенка. Он разработан родителями, учителями, специалистами и администрацией школы. ИПО помогают обеспечить персонализированные планы обучения и юридически защитить право ребенка на соответствующее образование.

Общие методы лечения, которые могут принести пользу детям с особыми потребностями, включают трудотерапию, физиотерапию, логопедию, поведенческую терапию, арт-терапию, музыкальную терапию и игровую терапию. Эти терапевтические вмешательства направлены на решение проблем в таких областях, как двигательные навыки, общение, сенсорная обработка, познание и эмоциональная/поведенческая регуляция. Обученные терапевты работают с ребенком над достижением целевых целей, исходя из его потребностей.